

Шемет Л. В.

ЕВОЛЮЦІЯ ВИКОНАВСТВА НА РІЗНИХ ВИДАХ ГАРМОНІК В АМЕРИКАНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

780.647:[930.85:78](73)*196"(045)
ID ORCID 0000-0002-8568-336X

Шемет Л. В. Еволюція виконавства на різних видах гармонік в американській музичній культурі другої половини ХХ століття. Наведено огляд публікацій, у яких досліджуються питання функціонування гармонік у музичній культурі США. Розглянуто соціокультурні чинники еволюції мистецтва американських гармоністів другої половини ХХ ст. Проаналізовано особливості побутування губних та ручних гармонік у різних сферах американської музичної культури. Висвітлено внесок відомих музикантів у розвиток традицій гри на харпах, акордеонах, бандонеоні. Виявлено жанрово-стильову специфіку творчості американських композиторів для цих інструментів.

Ключові слова: гармоніки, концертне виконавство, американська народна музика, популярна музика, естрадно-джазове мистецтво, професійне академічне мистецтво, композиторська творчість.

Шемет Л. В. Эволюция исполнительства на разных видах гармоник в американской музыкальной культуре второй половины ХХ века. Приведен обзор публикаций, в которых исследуются вопросы функционирования гармоник в музыкальной культуре США. Рассмотрены социокультурные факторы эволюции искусства американских гармонистов второй половины ХХ в. Проанализированы особенности бытования губных и ручных гармоник в разных сферах американской музыкальной культуры. Освещен вклад известных музыкантов в развитие искусства игры на харпах, аккордеонах, бандонеоне. Выявлена жанрово-стилевая специфика творчества американских композиторов для этих инструментов.

Ключевые слова: гармоника, концертное исполнительство, американская народная музыка, популярная музыка, эстрадно-джазовое искусство, профессиональное академическое искусство, композиторское творчество.

Shemet L. Evolution of performance on harmonicas of different kinds in the American musical culture of the second half of the 20th century.

Background. In the musical culture of the United States, the performance on harmonicas is presented in a rather diverse way in terms of instruments, areas of distribution, spheres of functioning, traditions of playing music, but the study of the American harmonica art evolution in the historical retrospect still remains out of the attention of the Ukrainian musicologists.

Objectives. The purpose of the research is to theoretically substantiate the peculiarities of development of playing harmonicas in various spheres of the American musical culture in the second half of the 20th century.

Methods. The methodological basis of the study is the interaction of scientific approaches, among which the historical, cultural, systemic, structural and functional, and musicology methods are important.

Summary. In the US instrumental tradition of the second half of the 20th century, the following varieties of harmonicas, such as harp, cajun accordion, piano accordion, button accordion, bandoneon have become especially popular. Diatonic and chromatic arrangements of acoustic mouth or hand-held harmonicas functioned simultaneously in various spheres of the American musical culture. The electric instruments, having undergone certain stages of perfection, also occupy a prominent place in the musical space of the American culture of the period under study.

The synthesis of the African-American, European, Latin American, Asian musical traditions, polystylistic and poly-genre tendencies in the American music, the development of the “industry” of commercial music, the improvement of the system of special musical education, the activities of the American Accordionists Association and the Union of Accordion Teachers, the tours of the world-renowned performers, radio and television shows, musical

contests and festivals, creation of accordion museums became the sociocultural factors for the evolution of the performance on harmonicas.

The significant contribution to the development of the harmonica art in the second half of the 20th century was made by Little Walter, George “Harmonica” Smith, William Clark, Charke Musselwhite, Charlie McCoy, Hendrik Meurkens and others. Individual performance styles for most of them are a mixture of different styles and genres, including blues, jazz, bebop, rock, reggae, funk, soul music, country music, Latin American music, etc. The revolutionary discovery in playing diatonic harmonica was performed by the American multi-instrumentalist Howard Levy, who mastered the technique of projecting all the chromatic notes on the diatonic harmonica and wrote a concert for harmonica with the orchestra. Among the diatonic hand-held harmonicas, the Cajun accordion, which was used by many groups and the California Cajun Orchestra, held strong positions in the folk and popular music. The new stage in the evolution of zydeco was the use of the piano accordion by Clifton Chenier and the use of the blues system, syncopation, fast pace, specific play techniques. Gradually, the accordion became part of the country music groups, and modern forms of the country music are intensively assimilating the elements of rock, rhythm and blues, Mexican and Latin American motifs, as well as Tex-Mex music (conjunto).

In American smooth jazz music of the second half of the 20th century, the key place belongs to piano accordion. Among the bright representatives of this trend are brilliant improvisers and innovators of the jazz accordion art – Art Van Damme, Frank Marocco, who were engaged in active concert activities, composer’s work, performed with outstanding jazz instrumentalists and vocalists, made a large number of solo and ensemble phonograph and CD records. In the field of professional academic art, the piano and button accordions with the stradella and free-bass systems played a dominant role among the hand-held harmonicas. Performance of Carmen Carozza, Donald Hulme, Henry Doktorski, Stas Venglevski, Peter Soave with the leading symphony orchestras and conductors in prestigious halls around the world, winning of the American accordionists at the national and international contests, expansion of the genre and stylistic spectrum of the music they perform, creation of accordion orchestras made solid foundation for the development of the academic traditions of the American accordion school.

With the growing production of electronic accordions in the US, the number of their supporters among American musicians in solo and ensemble performance has increased (Alex Chudolii, Nick Ballarini, and others).

The creativity of the American composers in the second half of the 20th century contributed to the further development of the original accordion music, whose treasury was enriched with the large-form works written by Paul Creston, Alan Hovhaness, Carmine Coppola, Anthony Galla-Rini and others.

The new direction in the American accordion art is associated with the experimental works of the first avant-garde accordionist Paulin Oliveros and her follower Guy Klucevsek, particularly in the field of the new music and free improvisation.

The bandoneon got wide proliferation in the American musical culture in the second half of the 20th century. The Argentinean musicians Astor Piazzolla, Oswald Barrios and others played the leading role in the bandoneon popularization. Most American bandoneonists performed with small ensembles. The exception was Peter Soave, whose brilliant solo, accompanied by well-known American and European chamber and symphony orchestras, promoted the strengthening of the bandoneon status as a concert academic instrument.

Results. The genre and style peculiarities of the American music has determined the multi-vectored development of performance on

harp, accordions, bandoneons and contributed to the formation of the equivalent performing stylistics in the field of solo, ensemble and orchestral performance, which during many years of creative activity of each musician and artistic ensemble undergone certain changes under the influence of the new trends, social and cultural conditions, performing stereotypes.

Conclusions. The results of the study are important for teaching the course “The History and Theory of the Folk Instrumental Performance”.

Keywords: harmonicas, concert performance, American folk music, popular music, smooth jazz art, professional academic art, composer’s creativity.

Постановка проблеми. У розмаїтті музичного інструментарію американців чільне місце посідають гармоніки, що за останні півтора століття набули масового розповсюдження на теренах США. В американській музичній культурі виконавство на гармоніках представлене досить різноманітно в плані інструментарію, ареалів поширення та сфер функціонування. У процесі історичного розвитку в побутовій, комерційній та професійній сферах склались певні традиції музикування, сформувалась відповідна виконавська естетика. Якщо мистецтво блюзових харперів та деяких естрадних акордеоністів уже привернуло увагу дослідників, еволюція виконавства на різних видах гармонік в історичній ретроспективі американської музичної культури — окрема і недостатньо розроблена в науковому плані проблема. **Актуальність** пропонованої розвідки зумовлена необхідністю висвітлення особливостей розвитку виконавства на різних видах гармонік в американській музичній культурі другої половини ХХ ст. Ключові питання розглядаються на основі аналізу характеру побутування губних та ручних гармонік у різних сферах американської музичної культури, визначенні соціокультурних чинників еволюції мистецтва американських гармоністів, висвітленні внеску відомих музикантів у розвиток традицій гри на харпах, акордеонах, бандонеоні, виявленні жанрово-стильової специфіки творчості американських композиторів для цих інструментів.

Зв’язок із науковими та практичними завданнями. Стаття виконана згідно з планом науково-дослідної роботи Харківської державної академії культури.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку виконавства на гармоніках в американській культурі постійно знаходяться в проблемному полі музично-теоретичної думки. Мистецькі досягнення видатних американських митців висвітлюються переважно в контексті дослідження історії американської музики (О. Манулкіна [6]), світової історії виконавства на акордеоні та баяні (М. Імханицький [2]). Серед сучасних наукових розвідок заслуговують на увагу праці К. Колесниченка [4], Л. Хоффмана [8], що присвячені аналізу історичних та художньо-стильових аспектів американського виконавства на губній гармоніці у сфері блюзової музики, М. Клименка [3], в якій на матеріалах інтернет-ресурсів здійснено спробу висвітлити питання історичної еволюції американського акордеонного мистецтва протягом ХХ ст., Т. Пасічинської

[7], де виконавство на акордеоні розглядається в контексті історичної модифікації американських стилів кейджан та зайдеко, Ю. Дяченка [1], в якій досліджено динаміку композиторської та виконавської творчості в естрадно-джазовому баянно-акордеонному мистецтві ХХ — початку ХХІ ст.

Невирішені частини загальної проблеми. Незважаючи на значний науковий інтерес до творчості американських харперів та акордеоністів, у сучасному мистецтвознавстві поза увагою вчених зостаються чимало суттєвих аспектів, що потребують подальшого дослідження. Так, зокрема, й дотепер невирішеними є питання характеру побутування та жанрово-стильової динаміки виконавства на різних видах гармонік у музичній культурі США другої половини ХХ ст.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні особливостей розвитку виконавства на гармоніках у різних сферах американської музичної культури другої половини ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гармоніки — це музичні інструменти, джерелом звуку в яких виступає металевий язичок (голос), що проскакує в отворі металевої планки під дією повітряного струменя. В інструментальній традиції США другої половини ХХ ст. особливої популярності набули такі різновиди гармонік, як харп, каджун-акордеон, піано-акордеон, кнопковий акордеон, бандонеон. Діатонічні й хроматичні конструкції акустичних губних і ручних гармонік одночасно функціонували у різних сферах американської музичної культури. Електроінструменти, пройшовши певні етапи удосконалення, також посіли чільне місце в музичному просторі американської культури досліджуваного періоду.

Соціокультурними чинниками еволюції виконавства на гармоніках стали синтез афроамериканських, європейських, латиноамериканських, азійських музичних традицій, полістилістичні та поліжанрові тенденції в американській музиці, розвиток розважальної попіндустрії, вдосконалення системи спеціальної музичної освіти, діяльність Асоціації американських акордеоністів та Союзу викладачів-акордеоністів, гастролі всесвітньо відомих виконавців, проведення радіо- та телевізійних шоу, музичних конкурсів і фестивалів, створення музеїв акордеону.

Значний внесок у розвиток мистецтва гри на губній гармоніці зробили представник чиказької блюзової школи Літтл Уолтер, який одним із перших став використовувати хроматичну губну гармоніку, засновник каліфорнійської школи блюзу західного узбережжя Джордж «Гармоніка» Сміт, що на основі синтезу класичного (Ларрі Адлер) та блюзового (Літтл Уолтер) напрямів розробив нову концепцію гри на хроматичній гармоніці, білий блюзмен Вільям Кларк, який, добре володіючи грою на діатонічній та хроматичній гармоніках, підняв мистецтво гри на останній до рівня джазових та класичних музикантів, Чарлі Масселвайт, що його неповторний стиль вважається еталоном білого блюз-року, кантрі-харпер Чарлі МакКой, універсальний інструменталіст Роберт Бонфільйо, що не тільки грає кантрі та блюз, а й виконує

камерно-академічну музику, Хендрік Мьоркенс — відомий композитор та виконавець бразильського джазу німецького походження, який переїхав до США у 1990-х рр.

Індивідуальні виконавські стилі більшості харперів другої половини ХХ ст. — це суміш різних стилів, зокрема блюзу, джазу та бі-бопу (Шугар Блю), блюзу, джазу, року, регі та соул-музики (Білл Бранч), кантрі та блюзу (Нортон Буффало), блюзу, соул-музики та фанку (Пол Ділей). Деякі музиканти продемонстрували новий підхід до інструмента стосовно швидкості гри та застосування електронних ефектів (Джонні Марс) [8].

Револьюційне відкриття у грі на діатонічній гармоніці здійснив американський мультиінструменталіст Говард Леві, який оволодів технікою виконання на діатоніці усіх хроматичних нот. Він не вважається суто блюзовим музикантом, грає у багатьох жанрах (джаз, класика, рок, фолк, латинський блюз, кантрі та сучасна музика) і є автором та виконавцем концерту для гармоніки (2001 р.) з різними оркестрами у США та Європі [4].

Характерною традицією для більшості американських харперів стали виступи у складі відомих груп, наприклад групи Мадді Уотсера. У середині ХХ ст. також були дуже популярні ансамблі, що складалися виключно з губних гармонік — басової, діатонічної, хроматичної, акордової тощо, наприклад ансамблі Джоні Пулео та Борраха Мінневіча.

Серед діатонічних ручних гармонік, основними сферами функціонування яких продовжували залишатися народна побутова культура і популярна музика, міцні позиції, зокрема у стилях каджун (кейджан) та зайдеко (зидеко), як і раніше, утримував каджун-акордеон. Відомі американські музиканти Бузу Чавіс, Баквіт Зайдеко, Сі Джей Шеньє, Джон Деллафозе, Гено Деллафозе, Сантьяго Джименез, Захарій Річард, Террана Сімієн зробили значний внесок у розвиток музики каджун та зайдеко. Деякі з них є представниками родинних династій. Каджун-акордеон разом зі скрипкою, гітарою, басом (контрабасом), ударними звучить у складі багатьох груп. Це передусім «Брати Балфа» (Д'юї Балфа), «Балфа Тужур» (Райан Брюне), «Пайн-лиф-Бойз» із Луїзіани (Уїлсон Савой, який виступає з мініатюрним каджун-акордеоном особливої конструкції). У США навіть створено оркестровий колектив, що виконує музику каджун, — це Каліфорнійський оркестр «Каджун». У ньому грає відомий американський акордеоніст Денні Пуллар.

Кардинальні зміни в еволюції зайдеко відбулися з моменту застосування Кліфтоном Шеньє піано-акордеона. Його твори («Кліфтон блюз» (1954), «Квасоля не солоня / Зайдеко не солоне» (1965) та ін.) стали еталоном нового стилю, характерними рисами якого, згідно з дослідженням Т. Пасічинської, є використання блюзового ладу, синкопування, швидкого темпу, певних прийомів гри, зокрема різних видів глісандо, хроматичних форшлагів та вібрато, що імітували особливості негритянської манери співу, міхових акцентів для підкреслення синкоп [7, с. 322].

Поступово акордеон увійшов до складу колективів, що виконують кантрі музику, сучасні форми якої інтенсивно асимілюють елементи рок-музики, ритм-енд-блюзу тощо. Відома американська фолк-група «Олд-Грей-Гуз Інтернешнал», що грає на акустичних інструментах традиційну американську танцювальну музику, крім гітари, банджо, мандоліни, скрипки, контрабаса, перкусії включає також акордеон (Джозефф Мак-Кін). Акордеон входить і до складу групи «Калексіко» зі штату Арізона (Мартін Венк), яка виконує альтернативне кантрі з помітним впливом мексиканських та латиноамериканських мотивів, та техаського квартету «Лос-Тексманіакс» (Джош Бака), що розвиває традиції виконання музики тексмекс (конхунто).

В американській естрадно-джазовій музиці другої половини ХХ ст. провідне місце посів піано-акордеон. Серед яскравих представників цього напрямку — блискучі імпрровізатори Арт Ван Дамм та Френк Марокко. Кожен із них створив свій колектив, у складі якого займався активною концертною діяльністю, виступав із видатними джазовими інструменталістами та вокалістами, займався композиторською творчістю, здійснив велику кількість сольних та ансамблевих записів на грамплатівках, компактдисках тощо. Чимало дослідників вважають їх новаторами джазового акордеонного мистецтва, зокрема у сфері сольного виконавства [1; 2]. Завдяки творчості цих музикантів естрадно-джазовий акордеон США став яскравою і цікавою сторінкою розвитку інструмента як популярного та улюбленого різноманітною аудиторією.

У сфері професійного академічного мистецтва серед ручних гармонік домінуючу роль відігравали клавішні та кнопковий акордеони з готовою, готово-виборною системами. Остання має безліч моделей, серед яких типові для Сполучених Штатів варіанти «системи вільного басу» В і С, що різняться між собою дзеркальним, у вертикальному напрямку, розташуванням звукоряду на лівому мануалі, а також характерна для Росії та деяких інших європейських країн баянна виборна система. Одним із виробників таких інструментів є фірма «Тітано» в м. Мінеола штату Нью-Йорк, що була заснована 1957 р. й орієнтована на виготовлення інструментів для студентів та професіоналів [10]. Для вдосконалення своїх інструментів компанія співпрацювала з видатними американськими акордеоністами Віллардом Палмером і Біллом Х'юзом, які разом із контрабасистом-віртуозом Л. Манно організували «Концертне Тріо», а також заснували оркестр «Симфонія акордеона», вражаючи публіку неповторними інтерпретаціями класичних творів та мелодій із бродвейських мюзиклів, Поліною Оліверос — першою акордеоністкою авангарду, Джоан Кохран Соммерс — професором Університету Міссурі-Канзас-Сіті та ін.

Вагомий внесок у розвиток академічних традицій виконавства на акордеоні у другій половині ХХ ст. зробили також Кармен Кароцца, Дональд Х'юм, Генрі Докторські, Стас Венглевський,

Пітер Соаве. Отримавши спеціальну музичну освіту, вони проводили активну концертну діяльність, виступаючи з провідними оркестрами й диригентами у престижних залах США, інших країн світу та виконуючи прем'єри творів багатьох американських композиторів, презентували камерні концерти, сольні й ансамблеві виступи, брали участь у театральних постановках, радіо- і телепрограмах, виборювали призові місця на національних та міжнародних конкурсах. Так, у 1950–1980-х рр. лауреатами Чемпіонату світу серед акордеоністів, який з 1948 р. щорічно проводиться у різних країнах світу, зокрема і в США (Нью-Йорк — 1959 р., 1969 р.; Вашингтон — 1976 р.; Канзас-Сіті — 1981 р.), стали 18 американських виконавців: Джон Ла Падула, Роналд Суїтц, Дональд Х'юм, Леонард Ленглі, Стівен Домінко, Беверлі Роберто, Дайан Шмідт, Джон Торчелло, Пітер Соаве та ін. [5]. Деякі з акордеоністів були постійними учасниками симфонічних колективів, зокрема Г. Докторські — П'їттсбургського симфонічного оркестру, С. Венглевський — симфонічного оркестру Мілуокі. З кожним новим поколінням розширювався і жанрово-стильовий спектр виконуваної музики. Наприклад, у репертуарі Ніка Аріондо представлені класична, етнічна, сучасна, естрадно-джазова музика, власні переклади і транскрипції відомих творів.

Творчість американських композиторів другої половини ХХ ст. сприяла подальшому розвитку оригінальної музики для акордеона, скарбниці якої поповнюється новими творами великої форми. Це передусім Концерт для акордеона з оркестром (1958), Фантазія для акордеона та оркестру (1964), а також для акордеона соло автора перших оригінальних акордеонних творів Пола Крестона, Концерт для акордеона з оркестром (1959) та «Рубайят» (1975) для читця, акордеона й оркестру Алана Хованесса, у творчості якого знайшов яскраве втілення синтез музичних культур Заходу та Сходу, Концерт для акордеона Карміне Коппола (1976), Концерт для акордеона з оркестром № 2 мі мінор для вільної басової системи (1975), Соната ре мінор (у трьох рухах) (1983) видатного акордеоніста Ентоні Галла-Ріні, Сюїта для акордеона та симфонічного оркестру Ендрю Уолтера тощо.

Яскрава виконавська діяльність акордеоністів концертного академічного напрямку Роберта Янга Мак-Магана, Роберта Девайна, Джоан Кохран Соммерс, Генрі Докторські, Пітера Соаве надихнула деяких композиторів на створення низки відомих акордеонних творів, зокрема «Гімну Докторські» Алана Хованесса, «Баян і більше» Дена Лавітса, написаного для Стаса Венглевського.

Новий напрям в американському акордеонному мистецтві пов'язаний із творчістю Полін Оліверос. У 1957 р. разом із Террі Райлі вона організувала перший в історії неджазовий ансамбль вільної колективної імпровізації, а 1961 р. у співдружності з Мортонем Суботником та Рамоном Сендером заснувала Центр магнітофонної музики у Сан-Франциско. Захоплення давньою культурою Америки, східними релігіями та перехід до меди-

тативної імпровізації у 1970-х рр. знайшли яскраве втілення у концепції «Глибоке вслухування» та відповідному проєкті запису диску колективної імпровізації Полін Оліверос (акордеон), Стюарта Демпстера (тромбон) і Панайотіса (вокал), здійсненому у великій цистерні 1988 р. [6, с. 544]. Акордеоністка є яскравим інтерпретатором своїх сольних опусів «Пт 1», «Пт 2», «Корені моменту», творів з альбому «Акордеон і вокал» (1982), що органічно поєднують звучання музичного інструмента й голосу, композиції «Мнемоніка III», в якій завдяки синтезу акустичної акордеонної та електронної музики відтворено образ космічного всесвіту.

Одним із небагатьох композиторів-акордеоністів, активних у новій музиці, джазі та вільній імпровізації, вважається Гай Ключевчик. Серед творів, написаних наприкінці ХХ ст., публіці добре запам'ятались композиції «Блакитне вікно» (1986), «Sounding / Way» (1986) з Поліною Оліверос, «Овочі Апокаліпсису, що літають» (експериментальний фонд інтермедія, 1991), «Вкрадені спогади» (1996) з оркестром Бантам, «Акордеонне плем'я» (1997) з гуртом «Акордеонне плем'я» — міжнародною групою, яку композитор сам заснував, «Акордеон вільного діапазону» (2000), «Згода (зима та зима)» (2000) з Аланом Берном.

Крім сольного та ансамблевого виконавства акордеон також набув популярності в оркестровому звучанні. У 1970 р. за ініціативою Асоціації американських акордеоністів та Союзу викладачів-акордеоністів організовано акордеонний оркестр попмузики. Репертуар колективу складався з класичних творів, музики до театральних вистав, популярної музики. Концертні виступи оркестру привертали увагу слухачів завдяки специфічній тембровій палітрі звучання, широкому динамічному діапазону тощо. Характерною тенденцією стало також створення акордеонних оркестрів при навчальних закладах. Високий професійний рівень багатьох із них дозволяє виконувати різний за складністю та жанрово-стильовою специфікою репертуар, проводити активну концертну та гастрольну діяльність. Яскравим прикладом у цьому плані є оркестр акордеоністів Університету Міссурі-Канзас-Сіті під керівництвом Джоан Кохран Соммерс, що неодноразово виборював призові місця в багатьох конкурсах, а також виїздив із концертами до різних країн світу, зокрема Австралії, Нової Зеландії, Німеччини, Швейцарії, Англії, Чехії, Австрії, Італії, Росії.

З розвитком виробництва електронних акордеонів у США збільшилась і кількість їх прихильників серед американських музикантів. Ресурси цих інструментів забезпечують можливість їх функціонування в широкому жанрово-стильовому репертуарному діапазоні. 1991 року Алекс Чудолій за допомогою міді-акордеона зробив запис унікального інструментального альбому «Електрик Козак» [3, с. 44]. Міді-акордеон також широко використовується в ансамблевій практиці, гармонічно сполучаючись із народними та академічними інструментами. Підтвердженням цьому може слугувати виступ тріо у складі акордеоністів

Джона Сімкуса, Пітера Соаве та виконавця на міді-акордеоні Ніка Балларіні на одному з мистецьких заходів Акордеонної асоціації Техасу в м. Пано 1999 р.

Новим явищем в американській музичній культурі другої половини ХХ ст. стало виконавство на бандонеоні. Провідну роль у популяризації цього інструмента відіграли аргентинські музиканти, зокрема Астор П'яццолла, — видатний бандонеоніст та автор нового стилю танго «Nuevo Tango», — який неодноразово приїздив до США, де створив «Джаз-танго-квінтет» (1958), виступав зі своїм колективом у Центральному парку Нью-Йорка (1987), здійснив запис композиції «П'ять гострих почуттів» з американським квартетом «Кронос» (1989), виконавець традиційного танго Освальд Барріос, який іммігрував до США у 1967 р. і займався активної концертною діяльністю у складі створених ним тріо, та ін. Серед відомих американських бандонеоністів — Тіто Сассо, Річард Скофано, Коко Трівісонно, Девід Тудор. Більшість із них виступає з невеличкими ансамблями. Виключенням є Пітер Соаве, блискучі соло якого в супроводі відомих американських та європейських камерних, симфонічних оркестрів [9] сприяли зміцненню статусу бандонеона як концертного академічного інструмента.

Виконавська творчість бандонеоністів стимулювала інтерес американських композиторів до створення оригінального бандонеонного репертуару. У 1960–1970 рр. з'являється низка творів Гордона Мумми, в яких бандонеон репрезентований у камерно-ансамблевому звучанні: «Столова гора» для бандонеона і кіберзвукової консолі, «Еквал: перехід через нуль» для скрипки, флейти, кларнета, труби, тенор-саксофона, фагота, віолончелі, бандонеона, а також «Геометрія № 3» та Концерт для бандонеона з оркестром Леонардо Балади, що іммігрував з Іспанії до США.

Висновки. Виконавство на гармоніках в американській музичній культурі другої половини ХХ ст. репрезентоване досить різнопланово стосовно інструментарію, репертуару, виконавських форм, сфер функціонування. Особливої популярності в цей період набули харп, кадзун-акордеон, піано-акордеон, кнопковий акордеон, бандонеон, різні модифікації електронних інструментів.

Жанрово-стильова специфіка американської музики визначила багатовекторність розвитку виконавства на харпах, акордеонах, бандонеоні та сприяла формуванню відповідної виконавської стилістики у сфері сольного, ансамблевого та оркестрового виконавства, яка протягом багаторічної творчої діяльності кожного музиканта та художнього колективу зазнавала певних змін під впливом нових тенденцій, соціокультурних умов, виконавських стереотипів.

Важливим чинником мистецької самобутності виконавства на гармоніках стала творчість американських композиторів, у якій сфокусовано перспективне розширення індивідуальної семантики інструменталізму гармоністів, а також відображено тенденції формування його нової звукової естетики.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання положень і висновків проведеного дослідження у виконавській та педагогічній практиці, зокрема в курсі «Історія і теорія народно-інструментального виконавства».

Перспективи подальших досліджень.

Подальшого поглибленого вивчення потребують питання жанрово-стильової динаміки творчості американських композиторів для різних видів гармонік, визначення провідних художніх тенденцій сучасного розвитку виконавства на гармоніках в американській музичній культурі.

Література:

1. Дяченко Ю. С. Естрадно-джазовий напрям баянно-акордеонного мистецтва ХХ — початку ХХІ століть : композиторські та виконавські виміри : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 [Електронний ресурс] / Ю. С. Дяченко ; Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Електрон. дані. — Х., 2017. — 17 с. — Режим доступу : num.kharkiv.ua/pdf/Автореферат_Дяченко%20Ю.С.pdf (дата звернення : 12.06.2018). — Назва з екрана.
2. Имханицкий М. И. История баянного и аккордеонного искусства [Текст] / М. И. Имханицкий. — М. : РАМ им. Гнесиных, 2006. — 520 с.
3. Клименко М. С. Американське акордеонне мистецтво ХХ ст. [Текст] : маг. дипл. роб. / М. С. Клименко. — Х. : ХДАК, 2017. — 68 с.
4. [Колесниченко К.] Гармоника. Харп. Саксофон Миссисипи [Електронний ресурс] / К. Колесниченко // Матеріал приключений : [вебсайт]. — Електрон. дані. — 10.01.2017. — Режим доступу: Tarzanka.net/archives/673 (дата звернення : 12.06.2018). — Назва з екрана.
5. Кубок мира среди аккордеонистов [Електронний ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия. — Електрон. дані. — [остання редакція 06.05.2017]. — Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубок_мира_среди_аккордеонистов (дата звернення : 12.06.2018). — Назва з екрана.
6. Манулкина О. Б. От Айвза до Адамса : американская музыка XX века [Текст] / О. Б. Манулкина. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. — 784 с.
7. Пасичинська Т. В. Стили кейджан та зайдеко в контексті американської музичної культури ХVІІІ–ХХ ст. (історичний аспект) [Текст] / Т. В. Пасичинська // Культура України. Серія : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х. : ХДАК, 2017. — Вип. 56. — С. 319–325.
8. Хоффман Л. Блюзовая гармоника [Електронний ресурс] / Ларри Хоффман ; пер. Салавата Галиева ; ред. Михаил Бирюков. — Електрон. дані. — [2000–2001]. — Режим доступу : <http://www.old-blues.ru/bluessharp.htm> (дата звернення : 12.06.2018). — Назва з екрана.
9. Peter Soave [Електронний ресурс] : персональний сайт музиканта. — Електрон. дані. — 2007. — Режим доступу: <http://www.petersoave.com/> (дата звернення : 12.06.2018). — Назва з екрана.
10. Titano accordion company international : history [Електронний ресурс] // Titano Accordion Company : [вебсайт]. — Електрон. дані. — [2016]. — Режим доступу : <http://www.titano.com/history.htm> (дата звернення : 12.06.2018). — Назва з екрана.

References:

1. Diachenko, Yu. S. (2017). Estradno-dzhazovyi napriam bayanno-akordeonnoho mystetstva XX — pochatku XXI stolit : kompozytorski ta vykonavski vymiry [Smooth jazz direction of bayan and accordion art of the 20th — early 21st centuries : composer and performance dimensions]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kharkiv. Retrieved

- from num.kharkiv.ua/pdf/Авгореферат_Дяченко%20Ю.pdf. (In Ukrainian).
2. Imkhanitskii, M. I. (2006). *Istoriya bayannogo i akkordeonnogo iskusstva* [History of bayan and accordion art]. Moscow : RAM im. Gnesinykh. (In Russian).
 3. Klymenko, M. S. (2017). *Amerykanske akordeonne mystetstvo XX st.* [American accordion art of the 20th century]. Kharkiv : KhDAK. (In Ukrainian).
 4. Kolesnichenko, K. (2017, January 10). Garmonika. Kharp. Saksofon Missisipi. *Maiatnik prikliuchenii*. Retrieved from Tarzanka.net/archives/673. (In Russian).
 5. Kubok mira sredi akkordeonistov [The Accordion World Cup]. (2017, May 6). *Wikipedia : svobodnaya entsiklopediya* Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубок_мира_среди_аккордеонистов. (In Russian).
 6. Manulkina, O. B. (2010). *Ot Aivza do Adamsa : amerykanskaya muzyka XX veka* [From Ives to Adams : American music of the 20th century]. St. Petersburg : Izd-vo Ivana Limbakha. (In Russian).
 7. Pasichynska, T. V. (2017). Styli keidzhan ta zaideko v konteksti amerykanskoj muzychnoi kultury XVIII–XX st. (istorychnyi aspekt) [Cajun and zydeco styles in the context of the American musical culture of the 18th–20th centuries (historical aspect)]. *Kultura Ukrainy. Seriya : Mystetstvoznavstvo*, 56, 319–325. (In Ukrainian).
 8. Hoffman, L. (2000–2001). Blyuzovaya garmonika [Blues harmonica]. S. Galiev (trans), M. Biryukov, ed. Retrieved from <http://www.old-blues.ru/bluessharp.htm>. (In Russian).
 9. *Peter Soave*. (2007). Retrieved from <http://www.peter-soave.com/>. (In English).
 10. Titano accordion company international : history. (2016). *Titano Accordion Company*. Retrieved from <http://www.titano.com/history.htm>. (In English).

12.07.2018